

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ IN-VITRO АНТАГОНИСТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПРОБИОТИКОВ В ОТНОШЕНИИ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА ПТИЦЫ**А.Х.Хатамов**

Независимый научный сотрудник Самаркандского государственного университета ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологии. E.mail.

akbarjon.hatamov@gmail.com Тел.: 99891 559 54-89

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8364723>

Аннотация. В данной статье приведены результаты исследований *in-vitro* антагонистической активности местных пробиотических штаммов, относящихся к группе *Lactobacillus* и *Bacillus subtilis* к штаммам вызывающим сальмонеллез птиц, важных для птицеводческой промышленности.

Ключевые слова: сальмонелла, лактобактерии, *Bacillus subtilis*, *Mc Farland*, антагонистическая активность, *S. enteritidis* и *S. typhimurium*.

Abstract. This article presents the results of *in-vitro* studies of the antagonistic activity of native probiotic strains belonging to the group *Lactobacillus* and *Bacillus subtilis* to strains that cause avian salmonellosis, which are important for the poultry industry.

Актуальность темы. С ветеринарно-санитарной точки зрения производство безопасной продукции животноводства является важным звеном в обеспечении потребности населения в продуктах питания. Это требует перехода к интенсификации животноводства с использованием кормов, обеспечивающих стабильный рост и развитие животных в короткие сроки, непрерывность технологического процесса получения продукции птицеводства. Иногда нарушение плотности содержания птицы на ограниченных площадях приводит к резкому повышению микробного давления. В результате возбудитель болезни у птицы получает благоприятное условие для активного размножения условных патогенов и их вирулентности [1].

Сальмонеллез является одним из наиболее опасных бактериальных заболеваний, наносящих большой экономический ущерб птицефабрикам. Развитие промышленного птицеводства на современном этапе характеризуется увеличением производства яиц и мяса птицы [8].

Основной проблемой в борьбе с сальмонеллезом является его потенциальная зоонозная угроза, так как большинство взрослых животных являются резервуарами болезни (бессимптомно), что является благоприятным условием для горизонтальных и вертикальных путей передачи. В результате чего сероварианты сальмонелл могут инфицировать до 65% домашней птицы [11]. Патогенные сальмонеллы передаются человеку в основном через пищевые продукты, в том числе яйца, яичные продукты и мяса а также через инвентарь, предметы ухода и т.д [1; 11; 14].

В настоящее время уделяется внимание получению качественной экологически чистой продукции животноводства, направленной на минимизацию применения антибиотиков, химиотерапевтических средств, дезинфицирующих средств для защиты животных от болезней. Чрезмерное лечение сальмонеллеза антибиотиками может изменить состав кишечной флоры и сделать хозяина более восприимчивым к сальмонеллезной инфекции [17]. Кроме того, чрезмерное использование антибиотиков у

животных и людей привело к увеличению устойчивых к антибиотикам штаммов сальмонеллы.

Антибиотикорезистентность снижает эффективность лечения и может удлинять период носительства болезни, что приводит к более длительному выделению бактерий с фекалиями птицы, что, в свою очередь, повышает вероятность распространения и продолжения эпизоотии.

Учитывая это современные ученые изыскивают альтернативные стратегии контроля и лечения инфекций, вызванных сальмонеллой. К ним относятся профилактические меры, такие как разработка вакцин или использование пробиотиков, пребиотиков и их производных, таких как ферменты, кормовые добавки и антимикробные пептиды, которые изучались рядом ученых. Использование пробиотиков и их производных для борьбы с возбудителями и предотвращения роста резистентных штаммов микробов является перспективным альтернативным методом лечения традиционными антибиотиками. В отличие от антибиотиков, пробиотики можно применять длительное время без побочных эффектов. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также Согласно действующему определению Международной научной ассоциации пробиотиков и пребиотиков (ISAPP), «пробиотики – это живые микроорганизмы, которые при введении в достаточном количестве оказывают благотворное влияние на здоровье организма-хозяина» [16; 15; 18]. В дополнение к их антимикробному потенциалу они также обладают другими преимуществами, связанными с качеством мяса и яиц, а также улучшением общего роста и микрофлоры кишечника у домашней птицы [21; 19].

Разработанные учеными пробиотики, содержащие роды *Bacillus* и *Lactobacillus*, очень активны в отношении патогенных и условно-патогенных бактерий - кишечной палочки, золотистого стафилококка, стрептококков, сальмонелл. По проведенным испытаниям профилактическая эффективность пробиотических препаратов составляет 93,3 %, лечебная - 96 %, а продолжительность течения желудочно-кишечных и респираторных заболеваний сокращается в 1,9-2,4 раза, среднесуточный прирост живой массы увеличивается в 15 раз. -20%. Установлено, что правильное использование пробиотиков приносит высокую экономическую выгоду.

Пробиотические штаммы бацилл обладают ярко выраженной антагонистической активностью в отношении широкого спектра патогенных и условно-патогенных микроорганизмов (эшерихии, сальмонеллы, шигеллы, стрептококки, энтерококки, клебсиеллы, протеи, псевдомонады, серраттериакки, серраттериакки и др.). Не предотвращает рост лакто- и бифидобактерий. Штаммы *Bacillus*, не чувствительные к антибиотикам, используются для создания препаратов, которые можно применять одновременно с антибиотиками [6, 1]. Штаммы с высокой активностью целлюлозы отбирают для стимуляции пищеварительной функции [7].

Сальмонеллез — многофакторная инфекция, требующая комплексного подхода к борьбе с ней, и поиск подходящих пробиотиков может помочь решить эту проблему. По сравнению с рутинным и нерациональным применением антибиотикотерапии и профилактики в здравоохранении и сельском хозяйстве это значительно дешевле [22]. Антимикробные вещества, продуцируемые пробиотиками, также способны ингибировать продукцию токсинов и адгезию некоторых патогенов [20].

В последние годы спорообразующие бактерии успешно используются в качестве пробиотиков. Споры представляют собой неподвижные бактериальные структуры, обладающие высокой устойчивостью к неблагоприятным условиям внешней среды. Бактериальные споры устойчивы к ультрафиолетовому излучению, температуре 80-85°C, различным растворителям, перекиси водорода и ферментам, например лизоциму. Он также обладает способностью сохранять жизнеспособность при комнатной температуре, не теряя способности к выживанию и безопасному прохождению через бактерицидный барьер желудка [12].

В промышленном птицеводстве попеременное применение пробиотических комплексов, цыплятам-бройлерам с 1-х суток с интервалом 5 суток состоящих из лактобацилл и спорообразующих бактерий, позволяет не только проводить профилактику сальмонеллеза у птицы, но и обеспечивает высокий терапевтический эффект при лечении это заболевание [5].

Поставленные задачи. Применение пробиотиков при лечении сальмонеллеза птицы в промышленных птицеводческих хозяйствах Узбекистана требует научного подхода к решению вышеуказанных проблем. Для чего требуются целенаправленные и научно обоснованные исследования кроме того, анализ антагонистической активности пробиотических препаратов в отношении микробов требует общих стандартных подходов, которые можно использовать для оценки и сравнения антагонистических эффектов различных штаммов лактобацилл и *Bacillus subtilis* в отношении широкого круга патогенных и условно-патогенных микроорганизмов.

Одним из основных компонентов пробиотических препаратов часто являются бактерии, принадлежащие к роду *Lactobacillus*. Несмотря на прогресс, достигнутый в изучении пробиотиков, особенно молочнокислых бактерий, многое остается неясным. В связи с этим использование методологии сравнительного исследования пробиотических культур является актуальной проблемой современной микробиологии.

Цель и задачи исследования. Учитывая вышеперечисленные проблемы, мы поставили задачу изучить антагонистическую активность пробиотиков в отношении возбудителей сальмонеллеза птицы *in-vitro* и создать на этой основе ассоциацию высокоэффективных пробиотиков из местных штаммов. Для достижения поставленных целей проводится исследование *in-vitro* пробиотиков, относящихся к родам *Lactobacillus* и *Bacillus subtilis*, имеющих важное значение для промышленности, и подбор пробиотиков с высокой антагонистической активностью в отношении возбудителей сальмонелл.

Материалы и методы исследования. В качестве объектов исследования от птицы были выделены штаммы *S. enteritidis* и *S. typhimurium*, являющиеся возбудителями сальмонеллеза. Также *Lactobacillus plantarum*, *Lactobacillus plantarum* С.3, принадлежащие к роду *Lactobacillus* в коллекции важных для промышленности микроорганизмов, имеющихся в лаборатории пробиотиков Института микробиологии ФА УзР. *Lactobacillus plantarum* О.С., *Lactobacillus plantarum* В-20, *Lactobacillus plantarum* М-1, *Lactobacillus plantarum* Т-1, *Lactobacillus sakei*, *Lactobacillus parasacei*, *Lactobacillus rhamnosus*, *Lactobacillus plantarum* G-1, *Lactobacillus paraplanarum* (М-2), *Lactobacillus lactis*, *Weissella cibaria* WC-1, *Weissella cibaria* WC-2, *Weissella viridescens* WV-1, *Weissella paramesenteriodes* *Pediococcus pentosaceus*, *Enterococcus faecium* и *Bacillus subtilis* Т-8,

Bacillus subtilis L.1, *Bacillus subtilis* K.1, *Bacillus subtilis* L.2.1, *Bacillus amyloleticus* 9.E, *Bacillus subtilis* D.K. являются пробиотиками.

Все разработанные современными методами определения антагонистической активности микроорганизмов традиционно делят на две группы: методы *in-vitro* (в искусственных условиях) и методы *in vivo* (в живом организме). Однако, считается что, термин *in vivo* относится только к тем случаям, когда внешней средой для взаимодействия микроорганизмов (антагониста и его потенциальной жертвы) является макроорганизм (в его роли выступает человек или экспериментальное животное). На первых этапах исследований в основном используются методы *in-vitro*. Он позволяет удалить неинтересующие нас неактивные или малоактивные штаммы.

Антагонистическую активность культур, выделенных в качестве пробиотиков, определяли методами диффузии *in-vitro*, т.е. формированием лунок с различной модификацией, проведением перпендикулярных линий, капельным методом.

Некоторые исследователи для изучения антагонистических свойств лактобацилл используют капельный метод [3], согласно которому капли культуры лактобактерий помещают на поверхность затвердевшей агаризованной среды и чашек Петри (для роста лактобацилл и продукции ими ингибирующих веществ). держат в термостате. После сбора урожая поверх агара наслаивают полужидкую агаризованную среду, содержащую возбудитель.

Сначала лактобактерии высеивают из суточной культуры в чашки Петри на питательную среду без Twin MRS капельным методом по 5 мкл и оставляют в термостате на 48 часов в анаэробных условиях. На следующий день чашки Петри, закапанные в среду MRS капельным методом, вынимают из термостата и оставляют на 20 мин (пробиотики ослаблены в хлороформе) с перевернутой крышкой на чашках Петри, наполненных хлороформом. Убитые в его парах бактерии помещали в термостат на 30 минут для испарения химического соединения. Затем для удаления хлороформа из чашек Петри их оставляют в боксе с открытой крышкой на 15-20 минут. Для культивирования патогенных микроорганизмов готовили 32 мл 0,7%-ной полужидкой питательной среды ГПА (ВНИ) и добавляли 3,2 мл испытуемой культуры патогенных микробов, оттитрованной по стандарту плотности Мак-Фарланда-1 физиологическим раствором, и перемешивали 50 раз в культуральную среду в чашке Петри помещают поверх пробиотиков. Чашки Петри оставляют еще на 1 сутки в термостате при 37°C. После этого измеряют границу (зону) нерастущей микробной культуры вокруг капли пробиотика в чашках Петри.

В отличие от метода перпендикулярных штрихов капельный метод позволяет тестировать несколько (4-8) штаммов лактобацилл против данной тест-культуры в одной чашке Петри. Преимущество этого метода в том, что его можно высевать, формируя несколько слоев питательных сред разного состава: первый слой (блок) - для тестируемых лактобацилл, второй - для использования тестируемого штамма возбудителя.

В микробиологии метод рисования перпендикулярных линий широко используется для изучения антагонистических эффектов культур, которые могут расти в одной питательной среде. В соответствии с ней экспоненциальную (последовательно-логарифмически растущую) культуру изучаемых штаммов *Bacillus subtilis* высевают в линию на поверхность агаризованной питательной среды в чашке Петри и инкубируют в течение определенного времени и оптимальной температуры для адаптации и диффузии

ингибирующие соединения к агару [9, 4]. Затем экспоненциальную культуру исследуемого штамма возбудителя (*S. enteritidis* и *S. typhimurium*) высевают перпендикулярно линии культуры бациллы, выросшей от края чашки Петри, слегка касаясь ее. Чашку Петри снова помещают в термостат, но уже при температуре и времени, подходящих для роста культуры возбудителя. Наличие и степень антагонистической активности у испытуемых культур оценивают по величине зоны торможения роста тест-штамма на границе штриховых линий *Bacillus subtilis*. При рассмотрении результатов зоны задержки роста тест-штаммов измеряют в мм. В этом методе можно протестировать несколько культур тестируемого возбудителя на *Bacillus* в одной чашке Петри и, таким образом, определить спектр антагонистического действия этих пробиотиков.

Результаты исследования и их анализ. Антагонистическую активность 17 пробиотических штаммов, принадлежащих к роду *Lactobacteria*, в отношении *S.typhimurium* и *S.enteritidis* в чашках Петри определяли в мм путем измерения диаметра зоны, вокруг которой не размножались патогенные микробы после пребывания ее в термостате при 37°C в течение 24 часа. Отмечено, что большинство исследованных пробиотических культур имеют зоны ингибирования к обоим патогенным культурам.

Таблица 1

Антагонистическая активность пробиотических штаммов, принадлежащих к роду *Lactobacillus*, в отношении *S. typhimurium* и *S. enteritidis*.

№	Название пробиотических штаммов	Зона задержки роста патогенной культуры <i>S. typhimurium</i> ,	Зона задержки роста патогенной культуры <i>S. enteritidis</i> ,
		Диаметр незарастающей зоны, мм	Диаметр незарастающей зоны, мм
1	<i>Lactobacillus paracasei</i>	14	20
2	<i>Weissella viridescens</i> WV-1	36	34
3	<i>Weissella cibaria</i> WC-2	34	36
4	<i>Lactobacillus plantarum</i> (Брынза зелень)	20	18
5	<i>Lactobacillus rhamnosus</i>	12	10
6	<i>Lactobacillus plantarum</i> (Месячный ребенок коли)	19	18
7	<i>Lactobacillus paraplantarum</i> (M-2)	20	18
8	<i>Lactobacillus plantarum</i> M-1	18	16
9	<i>Lactobacillus lactis</i>	14	15
10	<i>Lactobacillus sakei</i>	36	36
11	<i>Lactobacillus plantarum</i> T-1	32	30
12	<i>Lactobacillus plantarum</i> G-1	16	24
13	<i>Enterococcus faecium</i>	17	24
14	<i>Lactobacillus buchneri</i>	22	20
15	<i>Pediococcus pentosaceus</i> .	24	22

16	<i>Lactobacillus brevis</i>	24	23
17	<i>Lactobacillus fermentum</i>	22	20

Из таблицы 1 видно, что возбудитель сальмонеллеза домашней птицы *S. typhimurium* чувствителен ко всем штаммам лактобактерий. Но при оценке их чувствительности *Lactobacillus paracasei*, *Lactobacillus rhamnosus*, *Lactobacillus lactis* менее чувствительны к пробиотическим штаммам. *Lactobacillus plantarum* (Брынза зелень), *Lactobacillus plantarum* (кала месячного ребенка), *Lactobacillus paraplanarum* (M-2), *Lactobacillus plantarum* M-1, *Lactobacillus plantarum* G-1, *Enterococcus faecium*, *Lactobacillus buchneri*, *Pediococcus pentosaceus*, *Lactobacillus brevis* и *Lactobacillus* ферменты чувствительны. Высокую чувствительность проявили штаммы *Weissella viridescens* WV-1, *Weissella cibaria* WC-2, *Lactobacillus plantarum* T-1 и *Lactobacillus sakei*. При измерении и анализе зоны ингибирования пробиотических культур против *S. enteritidis* были получены те же результаты, что и для *S. typhimurium*. В отличие от них *Lactobacillus paracasei*, *Lactobacillus plantarum* G-1, *Enterococcus faecium* имели несколько более сильную зону ингибирования *S. enteritidis*. Было замечено, что большинство пробиотиков создают более слабую ингибирующую зону на *S. enteritidis*, чем на *S. typhimurium*. Тем не менее установлено, что пробиотические штаммы с высокими ингибирующими свойствами в отношении *S. typhimurium* доминировали и в *S. enteritidis*.

Методом перпендикулярных линий определяли антагонистическую активность 6 видов пробиотиков рода *Bacillus subtilis* путем измерения в мм зоны подавления роста возбудителей сальмонеллеза в области пересечения перпендикулярных линий.

Таблица 2

Антагонистическая активность пробиотических штаммов, принадлежащих к роду *Bacillus*, в отношении *S. typhimurium* и *S. enteritidis*.

№	Название пробиотических штаммов	Зона задержки роста патогенной культуры <i>S. enteritidis</i> , Диаметр нерастущего участка мм	Зона задержки роста патогенной культуры <i>S. typhimurium</i> , Диаметр нерастущего участка мм
1	<i>Bacillus subtilis</i> T-8	11	12
2	<i>Bacillus subtilis</i> L.1	6	12
3	<i>Bacillus subtilis</i> K.1	7	8
4	<i>Bacillus subtilis</i> L.2.1	7	7
5	<i>Bacillus amyloleticus</i> 9.E	5	2
6	<i>Bacillus subtilis</i> D.K	9	10

Как видно из данных приведенной таблицы, пробиотики *Bacillus subtilis* обладают антагонистической активностью в отношении патогенных штаммов *S. enteritidis* и *S. typhimurium*, возбудителей сальмонеллеза. Если проанализировать данные этой таблицы, то зона ингибирования пробиотических штаммов *Bacillus subtilis* L.1, *Bacillus subtilis* K.1, *Bacillus subtilis* L.2.1, *Bacillus amyloleticus* 9.E по сравнению с *S. enteritidis* составляет 5-7 мм. проявлял умеренную антагонистическую активность. Кроме того, только штаммы *Bacillus subtilis* T-8 и *Bacillus subtilis* D.K проявляли высокую антагонистическую

активность. При анализе антагонистической активности вышеуказанных штаммов в отношении *S. typhimurium* 3 пробиотических штамма *Bacillus subtilis* K.1, *Bacillus subtilis* L.2.1, *Bacillus amyloleticus* 9.E сформировали ингибирующую зону 2-8 мм, причем первые два штамма были умеренно антагонистическими и один был незначительно антагонистическим. Отмечена активность. Пробиотические штаммы *Bacillus subtilis* T-8, *Bacillus subtilis* L.1 и *Bacillus subtilis* D.K формировали зону ингибирования 10-12 мм и проявляли высокую антагонистическую активность.

В результате наших экспериментов in-vitro, проведенных с использованием тех же условий и штаммов пробиотиков в отношении сальмонелл, мы убедились, что антагонистическая активность пробиотиков в отношении возбудителей *S. typhimurium* значительно слабее, чем у *S. enteritidis*. Видно, что серовариант *S. enteritidis* обладает устойчивостью к *S. typhimurium* по сравнению с исследованными пробиотическими штаммами.

Резюме. На основании анализа приведенных выше данных штаммы *Weissella viridescens* WV-1, *Weissella cibaria* WC-2, *Lactobacillus plantarum* T-1, *Lactobacillus sayei* и *Bacillus subtilis* T-8, *Bacillus subtilis* L.1 и *Bacillus subtilis* D.K, принадлежащие к роду *Bacillus subtilis* показал высокую антагонистическую активность. Учитывая, что выделенные штаммы не обладают антагонистическим действием друг на друга, их можно использовать в качестве перспективных пробиотических штаммов для создания комплексных биологических препаратов против сальмонеллеза птицы. Таким образом, антагонистическая активность изученных выше бактерий обосновывает возможность расширения сферы практического использования бактерий *Lactobacillus* и *Bacillus subtilis*.

REFERENCES

1. Hatamov A.H., Salimov X.S. Parrandalar salmonellyozining laboratoriya tashhisi.//Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish istiqbollari: zamonaviy amaliyot va innovasion texnologiyalar. Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallar to'plami, Samarqand 2020. – В 12-124.
2. Волков М.Ю., Буяновская Н.Я. Пробиотический препарат против вирусных и бактериальных инфекций «Токсипорин», способ его получения, штамм бактерий *Bacillus licheniformis*, используемый в качестве компонента пробиотического препарата 10.01.2013, Бюл. № 1.
3. Глушанова Н.А., Блинов А.И., Бахаев В.В. Об антагонизме пробиотических лактобацилл // Эпидемиология и инфекционные болезни, №6, 2004. – С.37-39.
4. Глушанова Н.А., Вербицкая Н.Б., Петров Л.Н., Блинов А.И., Шендеров Б.А. Исследование авто-, изо- и гомо антагонизма пробиотических штаммов лактобацилл Бюллетене ВСНС СО РАМН, 2005. - №6 (44). – С.138-142.
5. Коба И.С., Горбатова Х.С., Белкина Ю.С., Наврузшоева Г.Ш. Применение комплекса пробиотических препаратов для профилактики и лечения цыплят бройлеров при сальмонеллезе // Птица и птицепродукты №1, 2021. – Ст. 50-52.
6. Кулаков Г.В., Иренков И.П., Илиеш В.Д. Штамм бактерий *Bacillus subtilis*, используемый для получения пробиотического препарата, предназначенного для профилактики и лечения желудочно-кишечных заболеваний животных, птицы и рыбы //№2001125732/13

7. Неминущая Л.А. Технология производства и обеспечение качества симбиотиков лактосубтил-форте и авилак-форте, эффективность их применения в птицеводстве: Автореф. дис. ... д-ра биол. наук. - Щелково, 2011. - 50 с.
8. Новикова О.Б., Добринина М.Н., Препараты неспецифической защиты от сальмонеллёза птиц // журнал «Птица и птицепродукты» № 3, 2011 г. С. 14-18.
9. Фирсов Н.Н. Микробиология: словаре терминов - Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2006, 185 с.
10. Akil, L., and Ahmad, H. A. (2019). Quantitative Risk Assessment Model of Human Salmonellosis Resulting from Consumption of Broiler Chicken. *Diseases* 7:19. doi: 10.3390/diseases7010019.
11. Chlebicz, A., and Śliżewska, K. (2018). Campylobacteriosis, Salmonellosis, Yersiniosis, and Listeriosis as Zoonotic Foodborne Diseases: A Review. *Int. J. Environ. Res. Public Health*. 15:863. doi: 10.3390/ijerph15050863.
12. Cutting, S. M. (2011). *Bacillus* probiotics. *Food Microbiol.* 28, 214–220. doi: 10.1016/j.fm.2010.03.007.
13. Desin, T. S., Köster, W., and Potter, A. A. (2013). *Salmonella* vaccines in poultry: past, present and future. *Exp. Rev. Vac.* 12, 87–96. doi: 10.1586/erv.12.138.
14. Saidkasimova N. S. et al. Epidemiological and Epizootological Characteristics of Salmonellosis and Improvement of Their Epidemiological Control //JournalNX. – 2021. – С. 610-618.
15. FAO/WHO, “Guidelines for the evaluation of probiotics in food,” Joint FAO/WHO Working Group Report on Drafting Guidelines for the Evaluation of Probiotics in Food London, Ontario, Canada, 2002.
16. FAO/WHO, “Health and nutritional properties of probiotics in food including powder milk with live lactic acid bacteria,” 2001, <http://www.fao.org/3/a-a0512e.pdf>.
17. Foley, S. L., Johnson, T. J., Ricke, S. C., Nayak, R., and Danzeisen, J. (2013). *Salmonella* Pathogenicity and Host Adaptation in Chicken-Associated Serovars. *Microbiol. Mol. Biol. Rev.* 77, 582–607. doi: 10.1128/mmbr.00015-13.
18. Hill C., Guarner F., Reid G. et al., International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics consensus statement on the scope and appropriate use of the term probiotic,” *Nature Reviews Gastroenterology and Hepatology*, vol. 11, no. 8, pp. 506–514, 2014.
19. Makarenko, M. S., Chistyakov, V. A., Usatov, A. V., Mazanko, M. S., Prazdnova, E. V., Bren, A. B., et al. (2019). The Impact of *Bacillus subtilis* KATMIRA1933 Supplementation on Telomere Length and Mitochondrial DNA Damage of Laying Hens. *Probiotics Antimicrob. Proteins*. 11, 588–593. doi: 10.1007/s12602-018-9440-9.
20. Monteagudo-Mera, A., Rastall, R. A., Gibson, G. R., Charalampopoulos, D., and Chatzifragkou, A. (2019). Adhesion mechanisms mediated by probiotics and prebiotics and their potential impact on human health. *Appl. Microbiol. Biotechnol.* 103, 6463–6472. doi: 10.1007/s00253-019-09978-7.
21. Popova, T. (2017). Effect of probiotics in poultry for improving meat quality. *Curr. Opin. Food Sci.* 14, 72–77. doi: 10.1016/j.cofs.2017.01.008.
22. Wang, Y., Yan, X., Han, D., Liu, Y., Song, W., Tong, T., et al. (2019b). *Lactobacillus casei* DBN023 protects against jejunal mucosal injury in chicks infected with *Salmonella pullorum* CMCC-533. *Res. Vet. Sci.* 2019, 09.010. doi: 10.1016/j.rvsc.2019.09.010.